

SÍFILIS: INFORMAR É PREVENIR

Cuidar da saúde sexual é cuidar da vida

O que é sífilis?

- Infecção sexualmente transmissível (IST)
- Pode ser transmitida verticalmente - da mãe para o filho
- Tem cura!

Como prevenir?

- Teste rápido na UBS
- Uso de preservativo
- Acompanhamento pré-natal

Sinais e sintomas

- Lesão genital indolor - cancro duro
- Feridas indolores
- Manchas pelo corpo
- Pode ficar sem sintomas

Importância da testagem

- Teste rápido
- Cuidado na UBS
- Gratuito
- Sigiloso
- Tratamento eficaz

As imagens 1, 2 e 3 representam o cancro duro em diferentes locais do corpo, enquanto a imagem 4 representa as manchas típicas da sífilis secundária

Bernardo Alves De Amorim Daniela Silva Souza
Gabrielle Rodrigues Caixeta Leticia Bruno Pereira
Natália Silva Tolentino

Daniilo Augusto Vitorio Macedo
Everton Edjassr Gonçalves Da Silva
Karine Cristine de Almeida
Maria Beatriz Devoti Vilela
Natália De Fátima Gonçalves Amâncio
KARINECRISTINE DE ALMEIDA

Referência:

BRASIL. Ministério da Saúde. Sífilis. Disponível em: <<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/sifilis>>. Acesso: 20/05/2026

DOI:

DOI:

<https://doi.org/>

10.5281/zenodo.20329208